

P-ISSN 1693-4539 / E-ISSN 3048-0299

<https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/turats>

DOI: <https://doi.org/10.33558/turats.v17i2.10174>

KONSEP PENDIDIKAN MENURUT IBNU KHALDUN DALAM KERANGKA PRAGMATIS-INSTRUMENTALIS

Umi Mahmudah

umimahmudah@unida.gontor.ac.id

Universitas Darussalam Gontor

Mardiatul Hayat

mardhiyatulhayat@gmail.com

Universitas Islam 45 Bekasi

Yuangga Kurnia Yahya

yuangga4@unida.gontor.ac.id

Universitas Darussalam Gontor

Abstrak: Studi berikut bertujuan untuk menganalisa pemikiran Ibnu Khaldun (1332-1404) tentang pendidikan dan mengaitkannya dengan perspektif pragmatik-instrumental yang digagas oleh John Dewey (1859-1952), khususnya untuk menjadi dasar dalam inovasi pendidikan Islam kontemporer. Studi ini merupakan studi kualitatif dengan sumber data dari pustaka. Studi ini menyimpulkan bahwa pemikiran Ibnu Khaldun memiliki tujuan, output, proses, dan konten pendidikan yang beririsan dengan pendidikan pragmatik yang digagas oleh John Dewey. Hal penting lainnya adalah relasi pemikiran antara keduanya menunjukkan bahwa para pendidik dan pengelola lembaga pendidikan Islam tidak perlu merasa asing dengan pendekatan pragmatisme instrumental yang menjadi kebijakan pemerintah dan tuntutan masyarakat. Namun, sebagaimana Ibnu Khaldun lakukan, mereka bisa merumuskan inovasi dalam pendidikan sesuai dengan konteks kebutuhan zaman dan landasan epistemologi Islam.

Kata Kunci: *Ibnu Khaldun, John Dewey, Pendidikan Islam, Pendidikan Islam Kontemporer, dan Pragmatisme*

Abstract : *The study aims to analyze Ibn Khaldun's (1332-1404) thoughts on education and relate them to the pragmatic-instrumental perspective initiated by John Dewey (1859-1952), especially to become the basis for innovation in contemporary Islamic education. This study is a qualitative study with data sources from the library. This study concludes that Ibn Khaldun's*

thinking has educational goals, output, processes and content that overlap with pragmatic education initiated by John Dewey. Another important thing is that the relationship of thought between the two shows that educators and managers of Islamic educational institutions do not need to feel unfamiliar with the instrumental pragmatism approach which is government policy and society's demands. However, as Ibnu Khaldun did, they can formulate innovations in education according to the context of the needs of the times and the basis of Islamic epistemology.

Keywords: *Contemporary Islamic Education, Ibnu Khaldun, Islamic Education, John Dewey, dan Pragmatism.*

Pendahuluan

Pendidikan merupakan suatu proses bimbingan dalam upaya menggali potensi pelajar. Pendidikan juga merupakan aktivitas yang dilakukan terus menerus hingga menciptakan pelajar yang berkembang secara utuh. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan merupakan upaya pengajar untuk meningkatkan budi pekerti melalui pendidikan formal.¹ Sedangkan Edgar Dalle menambahkan bahwa pendidikan merupakan upaya yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan juga pemerintah dalam lembaga formal maupun non formal sepanjang masa hingga bermanfaat di masa mendatang.²

Perkembangan pendidikan terkini dalam konteks Indonesia menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia belum mampu berbicara banyak. Tujuan yang dicita-citakan juga masih jauh. Dalam pendidikan tinggi misalnya, perkembangan pendidikan tinggi secara kuantitatif memang cukup mengesankan. Namun, secara mutu perkembangannya masih merisaukan.³ Permasalahan lainnya adalah peningkatan angka partisipasi sekolah penduduk usia 19-24 tahun meningkat dari 13% menjadi 23% pada rentang 2008-2014. Namun, pertumbuhan tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan pendidikan dalam memperbaiki modal manusia Indonesia belum nyata dirasakan. Beberapa pengguna lulusan dari dunia industri kerap mengeluh karena kesulitan menemukan tenaga kerja teknis yang terampil.⁴ Hal tersebut diperparah dengan tuntutan perubahan disruptif yang menjungkir balikkan berbagai sistem yang berlaku dan mengakibatkan perubahan mendasar pada seluruh sistem pendidikan. Mau tidak mau, pendidikan di Indonesia dituntut untuk dapat menjawab tantangan zaman.⁵

Khususnya dalam konteks pendidikan Islam, Indonesia masih memiliki ganjalan lain selain tuntutan di atas. Kahmad menyebutkan ada dua faktor yang menjadi problem pendidikan Islam di Indonesia, yaitu faktor eksternal yang berkaitan dengan dualisme pendidikan (antara pendidikan umum dan keagamaan)

¹ Rumiati, *Sosio Antropologi Pendidikan: Suatu Kajian Multikultural* (Malang: Gunung Samudera, 2016), 10.

² Amos Neolaka and Grace Amilia, *Landasan Pendidikan Dasar Pengenalan Diri Sendiri Menuju Perubahan Hidup* (Depok: KENCANA, 2017), 11.

³ Mayling Oey-Gardiner and Et.al, *Era Disrupsi: Peluang Dan Tantangan Pendidikan Tinggi Indonesia* (Jakarta: Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2017), 3.

⁴ Oey-Gardiner and Et.al, 8.

⁵ Oey-Gardiner and Et.al, 13.

serta faktor internal. Faktor eksternal tersebut berdampak pada kebijakan pemerintah yang dualistik, mulai dari struktur kurikulum, tenaga kependidikan, hingga pembiayaannya. Inilah yang membuat lembaga pendidikan Islam belum mampu berdiri sejajar dengan lembaga pendidikan umum.⁶

Faktor internal yang dimaksudkan kemungkinan dapat disimpulkan dari tulisan Abdul Mukti Bisri, kepala Seksi Jaminan Mutu Direktorat PTKI Kementerian Agama RI. Ia menyebutkan bahwa faktor internal adalah penyempitan pemahaman pendidikan yang terjebak pada dualisme, yaitu pemisahan kehidupan akhirat dari kehidupan dunia. Pendidikan yang ada lebih berorientasi mencetak manusia sebagai *'abd Allah* (hamba Allah) ketimbang menjadi *khalifah Allah* di atas bumi. Pola pikir ini yang kemudian berimbas pada alokasi waktu belajar yang minim, kurikulum yang tidak berkembang, pembelajaran yang monoton, kurang perhatian, dan kurangnya sumberdaya pendukung. Pendidikan Islam hanya bertindak sebagai pelengkap dan penggugur kewajiban. Akibatnya, peran dan fungsi pendidikan Islam di perguruan tinggi diambil oleh organisasi kemahasiswaan dan kemasyarakatan yang seringkali tidak sesuai dengan amanah undang-undang dan tujuan murni pendidikan dalam Islam itu sendiri.⁷

Berbagai permasalahan di atas mensyaratkan adanya inovasi dan perbaikan dalam pendidikan Islam. Perbaikan tersebut adalah dalam rangka menempatkan pendidikan Islam sebagaimana fitrahnya, melahirkan manusia yang berbudi dan juga sebagaimana amanat undang-undang untuk melahirkan manusia yang tepat guna. Konsepsi dari amanah undang-undang tersebut semakin dipertegas dengan kebijakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbud Ristek RI) yang menggulirkan program "Kurikulum Merdeka" dan "Merdeka Belajar Kampus Merdeka". Para ahli pendidikan menyebutkan bahwa bentuk kebijakan tersebut mengadopsi model Pragmatis-Instrumental sebagai tren kontemporer, yaitu sebuah ide filosofis dari John Dewey tentang pendidikan.⁸ Tren tersebut juga dilakukan oleh berbagai filsuf pendidikan dan pendidik dikarenakan beberapa faktor. Gordon menyebutkan bahwa faktor terpenting yang mendasari pemilihan ide Dewey adalah visinya tentang demokrasi yang mensyaratkan pembentukan ulang komunitas global dan sistem pendidikan agar dapat menjawab situasi yang dinamis dan berubah-ubah.⁹

Namun, jauh sebelum John Dewey mencetuskan gagasan tersebut, seorang ilmuwan Muslim, yaitu Ibnu Khaldun (1332-1404) juga memiliki gagasan senada. Meskipun ia bukan seorang ahli di bidang pendidikan, namun gagasannya tentang

⁶ Dadang Kahmad, "Problem Pendidikan Islam Di Indonesia," *Suara Muhammadiyah*, 2021, <https://suaramuhammadiyah.id/2021/10/07/problem-pendidikan-islam-di-indonesia/>. Diakses pada 20/11/2024.

⁷ Abdul Mukti Bisri, "Memberdayakan Pendidikan Islam," Diktis Kemenag, 2018, <https://diktis.kemenag.go.id/v1/artikel/memberdayakan-pendidikan-islam>. Diakses pada 20/11/2024

⁸ Deni S Hambali, Ahmad Syamsu Rizal, and Encep Syarief Nurdin, "Implementasi Pragmatisme Pada Pendidikan Tinggi Vokasional Abad XX," *JAQFI: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam* 5, no. 1 (2020): 85.

⁹ Mordechai Gordon, "Why Should Scholars Keep Coming Back to John Dewey?," *Educational Philosophy and Theory*, 2016.

pendidikan banyak diteliti dan diimplementasikan oleh para ahli. Bahkan, Jawwad Ridla, seorang ahli pendidikan menggolongkan Ibnu Khaldun sebagai satu-satunya ilmuwan muslim yang menganut aliran pragmatis-instrumental,¹⁰ aliran dalam pemikiran pendidikan yang dicetuskan oleh Dewey. Oleh karena itu, tulisan berikut mencoba menganalisa pemikiran keduanya dalam pendidikan, khususnya untuk menjadi dasar dalam inovasi pendidikan Islam kontemporer. Harapannya, para pemerhati pendidikan dapat memanfaatkan pendekatan pragmatis dalam inovasi pendidikan Islam kontemporer, atau bila lebih jauh dapat memanfaatkan gagasan Ibnu Khaldun yang senada dan memiliki beberapa ke-khas-an sesuai dengan pendidikan Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, yang akan meneliti konsep pemikiran Ibnu Khaldun tentang pendidikan Islam. Sumber data diambil dari karya-karyanya yang berjumlah tiga buku. Selain itu juga diambil dari tulisan-tulisan ilmuwan lainnya yang membahas tentang pemikiran Ibnu Khaldun. Dalam penelitian ini penulis akan menelusuri sumber-sumber kepustakaan yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Hal ini untuk memperkuat gambaran atau deskripsi dari penelitian tersebut. Setelah data berhasil dikumpulkan, peneliti akan menganalisisnya dengan menggunakan teknik Miles dan Huberman. Teknik ini menganalisis data dengan tiga alur kegiatan yang berlangsung secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.¹¹ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai konsep pendidikan Islam menurut Ibnu Khaldun.

Gambar 1. Model analisis data interaktif Miles and Huberman

Hasil dan Pembahasan

¹⁰ Muhammad Jawwad Ridla, *Tiga Aliran Utama Teori Pendidikan Islam (Perspektif Sosiologis-Filosofis)*, Terj. Mahmud Arif (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2002).

¹¹ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bandung: Ghalia Indonesia, 2009).

Pendidikan Islam dalam Perspektif Ibnu Khaldun

Abdurrahman bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin al Hasan bin Muhammad bin Jabir bin Muhammad ibnu Ibrahim bin Abdurrahman bin Khaldun merupakan nama asli dari Ibnu Khaldun, seorang ilmuwan muslim yang lahir di Tunisia pada bulan Ramadhan 732 H/ 1332 M.¹² Ia berasal dari keluarga ilmuwan terhormat yang berhasil menghimpun antara jabatan ilmiah dan pemerintahan. Tulisan-tulisan dan pemikiran Ibnu Khaldun lahir lewat studinya yang sangat mendalam, pengamatan terhadap berbagai masyarakat yang dikenalnya dengan ilmu dan pengetahuan yang luas, serta ia hidup di tengah-tengah mereka dalam pengembaraannya yang luas pula. Selain itu dalam menjalankan tugas-tugas yang ia emban penuh dengan berbagai peristiwa, suka maupun duka. Tercatat ia juga pernah menduduki jabatan penting di Fez, Granada dan Afrika Utara serta menjadi guru besar di Universitas Al-Azhar, Kairo.¹³ Dari sinilah ia melahirkan karya-karya monumentalnya.

Ibnu Khaldun terkenal sebagai ilmuwan besar dikarenakan karyanya yang begitu monumental yaitu "*Muqaddimah*". Selain itu ia juga menulis beberapa karya lainnya diantaranya adalah *Kitab Al-I'bar, wa Diwan Al-Mubtada' wa Khabar, fii Ayyam Al-Arab wa Al-A'jam wa Al-Barbar wa man As-shoruhum min dzawi As- Sultani al -Akbar* yang biasa disebut dengan *Tarikh* Ibnu Khaldun dan *Kitab At-Ta'rif bi Ibni Khaldun wa Rihlatuhu Syarqan wa Gharban* atau disingkat nama *At-ta'rif*. *Kitab Muqaddimah* merupakan pengantar dari *Kitab al-I'bar* yang didalamnya menunjukkan keunikan pengarangnya dan kekayaan ilmu serta keistimewaannya.¹⁴ *Kitab Tarikh* terdiri dari tujuh jilid yang sangat besar, menjelaskan tentang sejarah Magrib dan Barbar, selain itu juga mencakup penjelasan tentang kejadian-kejadian orang Timur.¹⁵ Sedangkan kitab *at-Ta'rif* menceritakan tentang sejarah kehidupan pribadinya, semasa kecil dan semua perjalanan semasa hidupnya.¹⁶

Dalam *Muqaddimah*nya, Ibnu Khaldun mengkhhususkan bagian terakhir dari buku tersebut untuk berbicara tentang ilmu pengetahuan. Di awal karyanya tersebut, ia banyak berbicara tentang masyarakat dan peradaban yang merupakan siklus sejarah dan memiliki hubungan sebab-akibat yang nyata dan bukan sekedar kebetulan semata.¹⁷ Proses pemerolehan pengetahuan dan pengajaran merupakan hal alamiah dalam peradaban manusia. Insting dan pemikiran manusia yang dianugerahkan oleh Allah SWT membuat manusia cenderung berkeinginan memperoleh wawasan yang tidak diketahuinya. Hal tersebut dilakukan berulang-

¹² Ibnu Khaldun, *At Ta'rif Bi Ibni Khaldun Wa Rihlatihi Gharban Wa Syarqan* (Beirut: Darul Kitab al Lubnani, 1979), 3.

¹³ Ibnu Khaldun, *Mukaddimah*, Terj. Maturi Ilham, Malik Supar, Dan Abidun Zuhri (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 1083-1085.

¹⁴ Khaldun, 1085.

¹⁵ Ibnu Khaldun, *Tarikh Ibnu Khaldun* (Riyadh: Baitul Afkar ad Dauliyah, n.d.).

¹⁶ Khaldun, *At Ta'rif Bi Ibni Khaldun Wa Rihlatihi Gharban Wa Syarqan*.

¹⁷ Isma'il R Al-Faruqi and Lois Lamya Al-Faruqi, *Atlas Budaya Islam*, Terj. Ilyas Hasan, IV (Bandung: Penerbit Mizan, 2003), 345-346.

ulang hingga ia mencari hakikat kebenaran. Tentu hakikat kebenaran tersebut berpusat pada kebenaran agama yang datang dari Allah SWT.¹⁸

Menurutnya, pendidikan memiliki arti yang cukup luas. Pendidikan bukan hanya proses belajar di ruang kelas, melainkan proses di mana manusia secara sadar menangkap, menyerap, dan menghayati peristiwa-peristiwa alam sepanjang zaman.¹⁹ Ibnu Khaldun juga menaruh perhatian besar dalam kemampuan berpikir manusia. Ia memandang aktivitas berpikir dan daya pikir merupakan karakter spesial yang dianugerahkan Allah SWT kepada manusia dan tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk lainnya. Pemikiran manusia merupakan gerakan emosional jiwa di bagian tengah otak yang berfungsi sebagai pijakan dasar bagi seluruh aktivitas manusia dengan sistematis dan teratur. Pemikiran tersebut juga menjadi pijakan dalam mengetahui hal baru yang belum diketahui sebelumnya.²⁰

Dari dasar tersebut, Ibnu Khaldun memandang pendidikan sebagai proses untuk menggerakkan daya pikir dari tidak tahu (*jahil*) menjadi tahu (*alim*).²¹ Kemampuan berpikir tersebut akan meningkat menjadi secara berjenjang ke dalam 3 tingkatan melalui pendidikan, yaitu *al-aql al-tamyizi* (akal pemilah), *al-aql al-tajribi* (akal eksperimental), dan *al-aql al-nadhari* (akal kritis).²² Bila ia telah sampai di tingkat tertinggi, maka akal pikirnya mampu mengetahui relasi kausalitas dalam kehidupan sehari-hari dan sekaligus meneguhkan esensi kemanusiaannya, karena kadar kemanusiaan bergantung pada pengetahuannya pada relasi kausalitas tersebut.²³

Akal pikir manusia juga membantu manusia untuk memperoleh kehidupan, berhubungan dengan sesama manusia, dan bermasyarakat yang kohesif. Ini yang kemudian melahirkan berbagai kreasi dan inovasi dari berbagai keilmuan tersebut.²⁴ Ibnu Khaldun menyebutkan bahwa hasil dari kegiatan pembelajaran adalah aktivitas profesional (*malakat*). Berbagai aktivitas profesional tersebut merupakan parameter status sosial dan menjadi sumber pengembangan intelektual manusia. Hal tersebut menjadi sumber pengembangan intelektual dikarenakan adanya kecakapan teoritis dan pengalaman eksperimental yang berguna dalam pengembangan intelektual dan peradaban.²⁵ Oleh karena itu, pendidikan dan profesionalitas yang dibutuhkan masyarakat berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan karakteristik masyarakat tersebut.²⁶

¹⁸ Khaldun, *Mukaddimah*, Terj. Maturi Ilham, Malik Supar, Dan Abidun Zuhri, 792-793.

¹⁹ Khaldun, xi.

²⁰ Khaldun, 997.

²¹ Ridla, *Tiga Aliran Utama Teori Pendidikan Islam (Perspektif Sosiologis-Filosofis)*, Terj. Mahmud Arif, 177.

²² Syarifuddin Jurdi, *Sosiologi Islam: Elaborasi Pemikiran Sosial Ibn Khaldun* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2008), 36; Ridla, *Tiga Aliran Utama Teori Pendidikan Islam (Perspektif Sosiologis-Filosofis)*, Terj. Mahmud Arif, 184.

²³ Ridla, *Tiga Aliran Utama Teori Pendidikan Islam (Perspektif Sosiologis-Filosofis)*, Terj. Mahmud Arif, 179.

²⁴ Ridla, 185.

²⁵ Ridla, 186.

²⁶ Khaldun, *Mukaddimah*, Terj. Maturi Ilham, Malik Supar, Dan Abidun Zuhri, 1003.

Salah satu sebab terbentuknya masyarakat adalah kebutuhan. Pengajaran ilmu pengetahuan merupakan sebuah keahlian yang akan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Hal ini yang membuat keahlian tersebut akan berkembang dan meningkat di wilayah perkotaan dan berbanding lurus dengan perkembangan bangunan peradaban, kemakmuran, dan kemajuannya. Di sisi lain, masyarakat yang kebutuhan telah terpenuhi akan memfungsikan berbagai sumber daya tersebut untuk menambah pengetahuan dan keahlian. Dalam konteks ini, Ibn Khaldun menempatkan pengetahuan dan keahlian sebagai bekal dalam mencari mata pencaharian dan kehidupan di masa yang akan datang.²⁷ Selain itu, ilmu pengetahuan juga tumbuh dan berkembang bervariasi seiring dengan perkembangan peradaban dan kebudayaan. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa ilmu pengetahuan akan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya dan perkembangan kebudayaan.²⁸

Atas dasar itu, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa ilmu pengetahuan yang ditekuni manusia terbagi ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama adalah ilmu-ilmu didapatkan secara alamiah yang bisa ditemukan dengan kegiatan berpikir, yaitu ilmu-ilmu hikmah dan falsafah (*ilmu aqly*).²⁹ Ilmu pengetahuan ini didapatkan manusia karena alam berpikirnya dan indera-indera kemanusiaannya digunakan dengan sempurna.³⁰ Sehingga manusia dapat memahami sesuatu dan dapat membedakan yang benar dan yang salah. Yang termasuk dalam ilmu *aqly* yaitu ilmu matematika, geometri, astronomi, mantiq, kedokteran, ilmu ketuhanan, dan kimia.³¹ Ibnu Khaldun juga menyebutkan kelompok ini sebagai ilmu-imua natural (*ilmu al-thabi'ah*).³²

Adapun kelompok kedua adalah ilmu-ilmu yang bersifat transmisi (naqli) atau ditransformasikan dari pengajarnya. Ilmu-ilmu ini disandarkan pada informasi dari orang yang diutus untuk menyampaikannya. Akal manusia tidak memiliki kemampuan untuk ilmu-ilmu ini kecuali menarik kesimpulan dari kaidah-kaidah utama untuk cabang-cabang permasalahannya. Semua ilmu naqli ini bersumber dari syari'at, yaitu al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Dalam perkembangannya, ilmu-ilmu yang mendukung dan berhubungan dengan ilmu-ilmu syariat dimanfaatkan untuk memperdalam pemahaman atasnya, termasuk ilmu-ilmu bahasa Arab. Yang termasuk ke dalam ilmu-ilmu naqli yaitu ilmu tafsir al-Qur'an, qira'ah, ulumul Hadist, ushul fiqh, ilmu kalam, dan ilmu-ilmu bahasa.³³ Namun, di bagian akhir, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa ilmu-ilmu syariat yang menjadi *maqashid* memiliki persentase pembelajaran yang lebih tinggi bila dibandingkan ilmu-ilmu wasilah seperti ilmu bahasa Arab, logika, dan matematika. Karenanya, ia melarang memperdalam ilmu-ilmu wasilah agar pikiran, energi, dan perhatian

²⁷ Khaldun, 802.

²⁸ Khaldun, 802-803.

²⁹ Khaldun, 886.

³⁰ Nurcholis Madjid, *Khazanah Intelektual Islam* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019), 333.

³¹ Khaldun, 886-887

³² Khaldun, 886.

³³ Khaldun, 804-805.

siswa terhadap ilmu-ilmu *maqashid* dapat maksimal dan sampai ke ilmu tujuan.³⁴ Alih-alih berfokus pada dikotomi ilmu akhirat dan ilmu duniawi, Ibnu Khaldun justru menganut prinsip keseimbangan, di mana tujuan pendidikannya berfokus pada tujuan moral religius (atau akhlak) dengan tetap memperhatikan masalah-masalah duniawi.³⁵

Hal lain yang penting dalam menyempurnakan pendidikan adalah proses pengajaran yang dilaksanakan. Dalam hal itu, Ibnu Khaldun memberikan penekanan dalam metode penyampaian ilmu pengetahuan. Penyampaian ilmu pengetahuan kepada para pelajar akan sangat bermanfaat jika dilakukan secara bertahap, berangsur-angsur, dan sedikit demi sedikit. Selain itu juga dimulai dengan mengajarkan hal-hal mendasar, lalu akan berkembang ke masalah-masalah yang lebih mendalam. Ibnu Khaldun membagi proses pendidikan menjadi tiga tahapan, dan setiap tahapan memiliki tujuan masing-masing. *Tahapan pertama*, mengajarkan peserta didik tema yang masih umum belum menjurus ke tema pokok. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik untuk memahami ilmu yang dipelajari dan memetakan masalah yang dibahas. *Tahapan kedua*, mengulangi pengajaran untuk kedua kalinya dengan memberikan materi yang lebih mendalam. Selain itu pengajar juga memberikan penjelasan dan keterangan serta menguraikan poin-poin yang masih umum. *Tahapan ketiga*, pada tahapan ini pengajaran akan diulang untuk ketiga kalinya sehingga tidak ada kesulitan dan ketidakjelasan pada peserta didik.³⁶

Paparan singkat gagasan pokok Ibnu Khaldun di atas adalah dalam rangka melihat arah pemikiran Ibnu Khaldun tentang pendidikan. Dari penjelasan serba singkat tersebut, peneliti berharap para pembaca dapat menemukan tujuan, *output* yang diharapkan, proses dan konten pendidikan dan pengajaran yang berasal dari Ibnu Khaldun. Hal-hal inilah yang kemudian akan disandingkan dalam kerangka filsafat pragmatis-instrumental John Dewey di bagian berikutnya.

Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun Dengan Pendidikan Islam Kontemporer

Setelah membahas ide pokok tentang pendidikan dari Ibnu Khaldun, di bagian ini penulis mencoba menganalisis relevansi pokok pikiran tersebut dengan pendidikan di era kontemporer, khususnya dalam konteks ke-Indonesia-an. Bila berbicara dalam konteks ke-Indonesia-an, maka dasar pembahasan akan berfokus pada arah dan tujuan pendidikan nasional. Pada 2019, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nadiem Makarim mengeluarkan 5 kebijakan dalam rangka pengembangan pendidikan di Indonesia. Lima kebijakan tersebut meliputi prioritas pendidikan karakter dan pengamalan Pancasila; penyederhanaan regulasi dan birokrasi; penggerakan sektor swasta dalam investasi di sektor pendidikan, berorientasi pada penciptaan lapangan kerja dengan pendekatan pendidikan dan

³⁴ Khaldun, 1001-1002.

³⁵ Khaldun, xi-xii.

³⁶ Khaldun, 994.

pelatihan vokasi; serta memperkuat pemerataan teknologi untuk mendukung pembelajaran di kota besar dan daerah terpencil.³⁷

Kebijakan tersebut kemudian direalisasikan dalam kebijakan yang disebut sebagai “Kurikulum Merdeka” dan “Merdeka Belajar Kampus Merdeka”. Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum yang disusun berdasarkan pada prinsip 1) sederhana, mudah dipahami dan diimplementasikan; 2) fokus pada kompetensi dan karakter semua peserta didik; 3) fleksibel; 4) selaras; 5) bergotong royong; dan 6) memperhatikan hasil kajian dan umpan balik.³⁸ Dari prinsip-prinsip tersebut, Kurikulum Merdeka juga memiliki 3 karakteristik utama, yaitu pengembangan soft skill dan karakter, fokus pada materi esensial, dan pembelajaran yang bersifat fleksibel.³⁹ Ketiga karakteristik tersebut menjadi branding Mendikbud dalam rangka mengevaluasi berbagai indikator hasil belajar siswa di tingkat dasar dan menengah belum menampakkan hasil yang menggembirakan. Hal ini yang kemudian disebut sebagai “krisis pembelajaran”.⁴⁰ Di antara penyebab krisis tersebut adalah pengaruh dari kurikulum yang tidak mampu memenuhi tuntutan zaman.⁴¹ Hal inilah yang mendasari kebijakan Mendikbud terkait penyusunan kurikulum baru yang mampu menjawab tantangan zaman.

Pada jenjang yang lebih tinggi, Mendikbud juga memberlakukan program “Merdeka Belajar Kampus Merdeka” (MBKM). Latar belakang program ini adalah menyiapkan mahasiswa yang mampu menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi yang pesat dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Tantangan terbesar sejatinya bukanlah kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan dunia kerja dan dunia industri, melainkan kesesuaian kompetensi dengan masa depan yang cepat berubah. Oleh karenanya, kebijakan di bidang pendidikan tinggi ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skills agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman dengan kemampuan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan.⁴²

Kebijakan-kebijakan tersebut dalam pandangan berbagai penelitian disebut cenderung bersifat pragmatis atau menggunakan cara berpikir ala pragmatisme. Hambali, dkk berkesimpulan demikian dikarenakan kebijakan-kebijakan tersebut

³⁷ Yudono Yanuar, “5 Kebijakan Mendikbud Nadiem Untuk Kembangkan Pendidikan,” *Tempo.Co*, November 17, 2019, <https://tekno.tempo.co/read/1273133/5-kebijakan-mendikbud-nadiem-untuk-kembangkan-pendidikan>. Diakses 20/11/2024

³⁸ Yogi Anggraena and Dkk, *Kajian Akademik Kurikulum Untuk Pemulihan Pembelajaran* (Jakarta: Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek RI, 2021), 29.

³⁹ Administrator, “Karakteristik Kurikulum Merdeka,” Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, accessed March 14, 2023, <https://kurikulum.kemdikbud.go.id/kurikulum-merdeka/#alur>. Diakses 20/11/2024

⁴⁰ Anggraena and Dkk, *Kajian Akademik Kurikulum Untuk Pemulihan Pembelajaran*, 6.

⁴¹ Anggraena and Dkk, 26.

⁴² Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, *Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI, 2020), 2-3.

berfokus pada konsekuensi praktis pendidikan dalam kehidupan.⁴³ Sebagaimana fokus dasar filsafat pragmatisme, yaitu tentang mempersiapkan manusia yang mampu meraih sukses dalam kehidupannya di masa mendatang dengan berbagai kompetensi yang telah dibekali selama proses pembelajaran⁴⁴. Bila Hambali, dkk di atas meninjau landasan pragmatisme dalam pendidikan tinggi vokasi, maka Wiranata, dkk menawarkan pendekatan serupa dalam rangka meningkatkan inovasi dalam pendidikan Islam. Mereka memberikan catatan penting dalam tawaran tersebut, yaitu menempatkan aqidah sebagai pijakan esensial serta kunci awal dalam inovasi sebelum dilengkapi dengan langkah-langkah sistematis dari pragmatisme.⁴⁵ Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil penelitian Aziz, dkk bahwa pembaruan pendidikan menempatkan pendidikan sebagai bagian penting yang saling terkait dengan perubahan pola pikir dan kehidupan manusia. Dalam konteks pendidikan Islam, maka memiliki kaitan yang erat dengan kebutuhan umat muslim, landasan filsafat pendidikan Islam, serta diskursus keislaman.⁴⁶

Berdasarkan pemaparan di atas, pembicaraan tentang perkembangan pendidikan kontemporer tidak bisa terlepas dari kaca mata pragmatisme. Pragmatisme adalah aliran dalam filsafat yang menekankan relasi antara teori dan praksis serta berfokus pada kontinuitas pengalaman sebagaimana tercermin melalui hasil tindakan terarah sebagai titik awal refleksi.⁴⁷ Aliran ini merupakan aliran awal dalam filsafat kontemporer yang muncul pada awal abad 20 M. Pencetus aliran ini adalah C.S. Peirce dalam tulisannya rentang November 1877-Agustus 1878 dalam *Popular Science Monthly*⁴⁸. Ide tersebut diperkaya oleh John Dewey dan William James dengan berfokus pada bidang-bidang tertentu. Di bidang pendidikan, John Dewey banyak memberikan kontribusi dengan apa yang kemudian disebut sebagai pendekatan pragmatis yang menjadi salah satu landasan inovasi dan pengembangan pendidikan kontemporer.⁴⁹

Pendekatan ini ditawarkan Dewey dalam rangka kritiknya terhadap model pendidikan tradisional. Dalam konteks Amerika pada awal abad 20, pembelajaran hanya berkisar pada penerimaan (akuisisi) pengetahuan yang telah tertulis di buku-buku ajar dan di kepala para orang dewasa dan guru. Model pembelajaran dan pendidikan ini mengasumsikan bahwa pasca sekolahnya, anak-anak tersebut akan

⁴³ Hambali, Rizal, and Nurdin, "Implementasi Pragmatisme Pada Pendidikan Tinggi Vokasional Abad XX.", 85.

⁴⁴ John Dewey, *Experience and Education* (New York: Touchstone, 1997), 18.

⁴⁵ Rz. Ricky Satria Wiranata, Maragustam, and M. Sayyidul Abrori, "Filsafat Pragmatisme: Meninjau Ulang Inovasi Pendidikan Islam," *TA'ALLUM: Jurnal Pendidikan Islam* 9, no. 1 (2021).

⁴⁶ Suuddin Aziz, Mundzar Fahman, and M. Amruddin Latif, "Pendekatan Pragmatis Dalam Pendidikan Islam (Kajian Terhadap Teori Al-Dzara'I Dalam Filsafat Pendidikan Islam)," *Al-Aufa: Jurnal Pendidikan Dan Kajian Keislaman* 3, no. 1 (2021): 61.

⁴⁷ Robert Audi, *The Cambridge Dictionary of Philosophy*, Second Edi (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), 730.

⁴⁸ Robert Burch, "Charles Sanders Peirce," *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, 2021, <https://plato.stanford.edu/entries/peirce/>. Diakses pada 20/11/2-24

⁴⁹ Sunarto, "Pragmatisme John Dewey (1859-1952) Dan Sumbangannya Terhadap Dunia Pendidikan," in *Proceeding International Seminar Faculty of Education, UNIPMA* (Madiun: UNIPMA, 2016), 151.

menghadapi masa depan yang sama persis dengan yang telah dialami para orang dewasa tersebut.⁵⁰ Hal ini yang menjadi fokus kritik Dewey. Karena menurutnya, pendidikan bertugas untuk menyiapkan generasi muda yang siap menghadapi masa depan dengan penuh tanggung jawab dan mampu mendapatkan kesuksesan dalam hidupnya yang tidak mungkin didapat tanpa keterampilan (*skills*) yang telah diajarkan secara komprehensif semasa waktu sekolahnya.⁵¹ Hal inilah yang mendorong Dewey untuk melahirkan gagasan pendidikan progresif yang di dalamnya para siswa tidak hanya belajar dari guru dan teks, melainkan belajar dari pengalaman, dan mendapatkan keterampilan dan kemahiran yang terpendam dengan berbagai latihan (*drill*) dan kegiatan sehingga mereka memiliki bekal untuk menghadapi dunia yang selalu berubah.⁵²

Dewey menyebutkan bahwa tujuan dan maksud dari pendidikan adalah pengalaman (*experience*). Pengalaman merupakan suatu proses aktif seorang siswa dalam mengimplementasikan, menegosiasikan, mendiskusikan, atau bahkan menegasi hal-hal yang mereka pelajari di kelas berdasarkan hasil interaksi mereka dengan berbagai pengalaman-pengalaman yang ditemui. Pengalaman-pengalaman yang berkesinambungan (yang disebut sebagai *experiential continuum*) tersebut akan merangsang keingintahuan, memperkuat inisiatif, dan melahirkan keinginan dan tujuan yang intens sehingga dapat melahirkan pribadi yang tangguh untuk menyongsong berbagai kesulitan dan tantangan di masa depan.⁵³

Untuk itu, perlu riset dan pengembangan terkait situasi sosial di mana siswa dapat mengembangkan kemampuan observasi, mengingat kembali, berimajinasi, dan menalar sebagai bentuk latihan mental saat mereka kembali ke masyarakat.⁵⁴ Hal ini dikarenakan prinsip interaksi dan prinsip berkesinambungan tidak terpisah satu dan lainnya.⁵⁵ Oleh karena itu, tujuan dan arah pendidikan dan pembelajaran di sekolah perlu mendapatkan revisi dan kritik berdasarkan penelitian dan riset berkelanjutan (*the continuity of inquiry*).⁵⁶ Standar dan arah pembelajaran yang ditetapkan harus selalu terbuka untuk diinvestigasi ulang, dikoreksi, dan direformulasi agar sesuai dengan kebutuhan dan tujuan awal pendidikan.⁵⁷ Masa depan memiliki banyak ketidakpastian dan mengalami banyak perubahan, karenanya penting untuk mengembangkan kebiasaan dan cara berpikir yang memungkinkan untuk menilai situasi baru dengan memadai, beradaptasi, dan merumuskan strategi untuk meraih sukses.⁵⁸ Pandangan inilah yang memiliki irisan dengan pandangan instrumentalis yang menempatkan proses pemikiran dan pengkajian ulang secara berkesinambungan adalah prinsip utama dalam merespon

⁵⁰ Dewey, *Experience and Education*, 19.

⁵¹ Dewey, 18.

⁵² Dewey, 19-20.

⁵³ Dewey, 38.

⁵⁴ John Dewey, *Moral Principles in Education* (Boston: Riverside Press Cambridge, 1909), 6.

⁵⁵ Dewey, 44.

⁵⁶ Paul D. Bush, "The Pragmatic Instrumentalist Perspective on the Theory of Institutional Change," *Journal of Economic Issues* 28, no. 2 (1994): 649-50.

⁵⁷ Bush, 650.

⁵⁸ Audi, *The Cambridge Dictionary of Philosophy*, 231.

waktu dan zaman yang selalu berubah.⁵⁹ Perbedaan pandangan instrumentalis Dewey terletak pada fungsinya yang bersifat umum dan memiliki prinsip bahwa konsep dan tindakan memiliki peran dalam mengintegrasikan interaksi konkret dan dunia pengalaman, memprediksinya, dan mengontrolnya. Karena alasan tersebut, pemikiran Dewey kemudian lebih dikenal dengan pragmatis-instrumentalis.⁶⁰

Hal ini yang kemudian melahirkan apa yang ia sebut sebagai “Tritunggal Moral Sekolah” (*the Moral Trinity of School*), yaitu tuntutan masyarakat akan individu yang memiliki kecerdasan sosial, kekuatan sosial, dan kepentingan sosial (*intelligence, power, and interest*).⁶¹ Sebutan “tritunggal” merujuk pada konsep tritunggal dalam konsep ketuhanan Kristen, di mana ketiga tuntutan tersebut saling memiliki relasi satu dan lainnya. Menurut Dewey, kecerdasan sosial tidak disebut kecerdasan kecuali ia lahir dalam sebuah tindakan. Ia menyebutkan bahwa kecerdasan tidak memiliki kekuatan saat berdiri tunggal dan tidak dibarengi oleh tindakan (*intelligence has no power per se*). Kecerdasan hanya dapat menjadi kekuatan saat dapat mengoperasikan tuntutan lainnya, yaitu kekuatan sosial dan kepentingan sosial.⁶² Karena inilah Dewey membicarakan pendidikan dalam arti luasnya dan tidak terbatas pada pendidikan di sekolah.⁶³

Muhammad Jawwad Ridla, seorang ahli pendidikan dari Kuwait, dalam bukunya *al-Fikr al-Tarbawy al-Islamiy: Muqaddimat fi Ushulih al-Ijtima'iyati wa al-'Aqlaniyyat* mencoba mengklasifikasikan aliran-aliran utama dalam teori pendidikan Islam. Dalam usahanya tersebut, ia menggunakan perspektif sosiologis-filosofis untuk menganalisis konsep keilmuan yang melandasi berbagai aliran pemikiran pendidikan Islam. Perspektif tersebut sekaligus menguatkan pernyataan bahwa pendidikan merupakan sebuah sistem sosial yang senantiasa merefleksikan pandangan filosofis masyarakat pendukungnya.⁶⁴

Dalam karyanya tersebut, ia memetakan 3 aliran utama dalam pendidikan Islam, yaitu aliran religius-konservatif, religius-rasional, dan instrumental-pragmatis. Ia juga menempatkan Ibnu Khaldun sebagai satu-satunya tokoh di aliran ini. Berdasarkan tujuan pendidikan yang diusung oleh Ibnu Khaldun, Ridla menilai bahwa pemikirannya tentang pendidikan cenderung bersifat pragmatis dan berorientasi pada aplikatif-praktis.⁶⁵ Hal tersebut tercermin dalam cara Ibnu Khaldun mengklasifikasikan ilmu ke dalam dua bagian, yaitu ilmu yang bernilai intrinsik dan ilmu yang bernilai ekstrinsik-instrumental. Pembagian ini tidak berdasar pada nilai substansial ilmu-ilmu tersebut semata, melainkan lebih kepada tujuan fungsional, di mana ilmu-ilmu yang bernilai ekstrinsik-instrumental diperlukan untuk dapat memahami ilmu-ilmu yang bernilai ekstrinsik. Ia juga mengakomodir

⁵⁹ Audi, 230.

⁶⁰ Audi, 438.

⁶¹ Dewey, *Moral Principles in Education*, 12.

⁶² Michael Eldridge, *Transforming Experience: John Dewey's Cultural Instrumentalism* (Tennessee: Vanderbilt University Press, 1998), 46.

⁶³ Eldridge, 48.

⁶⁴ Ridla, *Tiga Aliran Utama Teori Pendidikan Islam (Perspektif Sosiologis-Filosofis)*, Terj. Mahmud Arif, 5.

⁶⁵ Ridla.

berbagai keilmuan yang nyata terkait dengan kebutuhan manusia, baik kebutuhan spiritual-rohaniyah maupun kebutuhan material. Hal ini yang membuatnya secara tegas memberikan porsi masing-masing bagi kedua pembagian tersebut.⁶⁶

Selain itu, Ibn Khaldun juga membagi sumber ilmu ke dalam dua jenis, yaitu sumber ilmu yang bersifat alamiah yang merupakan hasil olah pikir manusia dan ragam ilmu yang bersifat *naqli* (transmitif) yang berasal dari al-Qur'an dan Sunnah dan ilmu-ilmu terkait. Ridla melihat pembagian ini merupakan suatu usaha dalam menjadikan penggunaan daya pikir sebagai salah satu sumber pengetahuan rasional. Ia meyakini bahwa data pikir manusia merupakan suatu anugerah dari Allah SWT dan memiliki kemampuan mengingat, merenungkan, berpikir secara sistematis, merenungkan, dan mengambil kesimpulan. Daya pikir ini mampu mencari hubungan-hubungan internal antar ilmu untuk sampai pada hal-hal yang belum diperoleh sebelumnya. Daya ini yang menurut Ibnu Khaldun merupakan daya mengetahui tata aturan dan daya kreatif-inovatif terhadap tata-aturan yang belum ada. Inilah yang membuat seseorang dengan bantuan daya pikirnya dalam menemukan hal "baru" yang berangkat dari perenungan, analisis, dan penarikan kesimpulan dari berbagai pengetahuan yang sebelumnya telah ada.⁶⁷

Untuk mendukung kemampuan daya pikir tersebut, Ibnu Khaldun menekankan dua pemandu utama agar proses berpikir dapat terhindar dari kesalahan. Kedua pemandu tersebut adalah logika dan bahasa. Logika adalah kemampuan kreatif dalam daya pikir yang memberikan rambu-rambu aktivitas pemikiran teoritis agar sampai pada kesimpulan yang benar. Adapun bahasa merupakan pengetahuan tentang seluk beluk kata dan makna yang terkandung di dalamnya, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan.⁶⁸ Kedua piranti ini, menurut Ibnu Khaldun, juga mendapatkan porsi yang secukupnya karena keduanya bersifat instrumen dalam pemahaman ilmu-ilmu instrinsik atau dapat disebutkan bahwa sesuatu tujuan fungsionalnya.⁶⁹ Berbagai pemilahan tersebut dan berbagai aturan yang dikemukakan Ibnu Khaldun adalah dalam rangka melahirkan output yang bebas-independen dan konsisten.⁷⁰

Dari analisis Ridla di atas, dapat terlihat beberapa ide dasar Ibnu Khaldun memiliki irisan dengan pemikiran John Dewey. Karenanya, penempatan Ibnu Khaldun sebagai tokoh pendidikan Islam dengan aliran pragmatis-instrumental merupakan sebuah analisis yang tepat. Di sini, penulis mencoba melihat relasi antar pemikiran kedua tentang pendidikan untuk melihat irisan yang lebih jelas dalam pandangan dan kritik terhadap sistem pendidikan yang ada.

Dimulai dari tujuan pendidikan. Keduanya sepakat memberikan peran penting pendidikan bagi manusia. Ibnu Khaldun dalam bagian awal dalam bab tentang ilmu pengetahuan menegaskan bahwa ilmu pengetahuan dan pengajaran adalah hal natural dalam peradaban manusia. Lebih jauh, ia pencarian pengetahuan

⁶⁶ Ridla, 105-109.

⁶⁷ Ridla, 106-107.

⁶⁸ Ridla, 108.

⁶⁹ Khaldun, *Mukaddimah*, Terj. Maturi Ilham, Malik Supar, Dan Abidun Zuhri, 1001-1002.

⁷⁰ Ridla, *Tiga Aliran Utama Teori Pendidikan Islam (Perspektif Sosiologis-Filosofis)*, Terj. Mahmud Arif, 195.

merupakan suatu usaha dalam insting manusia untuk memperoleh wawasan dan meraih kebenaran. Pendek kata, pencarian ilmu pengetahuan dalam jalan pendidikan dan pengajaran merupakan suatu usaha manusia dalam memenuhi insting sebagai manusia yang memiliki akal pikiran.⁷¹ Secara lebih luas, pendidikan juga berfungsi menghasilkan berbagai kecerdasan dan keahlian yang dibutuhkan masyarakat dalam membangun peradaban.⁷² Karenanya, Ibnu Khaldun menghindari dikotomi antara ilmu agama dan ilmu sekuler karena keduanya memiliki peran penting dalam hubungan antar manusia dan hubungan manusia dan Tuhan. Inilah mengapa ia menggunakan pembagian ilmu alamiah (*thabi'ah*) dan ilmu transmitif (*naqly*)⁷³.

Di sisi lain, John Dewey yang hidup beberapa abad setelahnya dan di lingkungan sosial yang berbeda juga memiliki pendapat yang senada. Ia berpendapat bahwa tujuan pendidikan adalah mendidik dan mengembangkan metode kritis dalam berpikir agar dapat bertahan secara individu dan komunitas di masa yang akan datang. Tanpa adanya pendidikan, komunitas atau masyarakat tersebut akan menghadapi stagnasi dan pada akhirnya kehilangan harta mereka yang paling berharga, yaitu demokrasi atau kebebasan. Pendek kata, Dewey menempatkan pendidikan sebagai “bahan bakar” demokrasi suatu masyarakat atau negara karenanya, ia menolak paham dualisme yang membedakan antara pikiran dan tubuh, individu dan masyarakat, religius dan sekular, atau fakta dan nilai dalam pendidikan.⁷⁴ Dua pendapat tersebut menempatkan pendidikan dan berbagai ilmu pengetahuan di dalamnya sebagai bagian tidak terpisahkan dalam masyarakat luas.

Dari tujuan itu, inovasi dan pembaharuan merupakan poin penting dalam tujuan akhir pendidikan demi berlangsungnya suatu masyarakat atau (dalam bahasa Ibnu Khaldun) peradaban. Karenanya, menurut Ibnu Khaldun, *output* dari pendidikan adalah individu yang inovatif dan kreatif, independen, memiliki kemampuan berpikir, dan mampu menghadapi perubahan sosial (*self-development*).⁷⁵ Hal tersebut juga diamini oleh Dewey sehingga menetapkan bahwa tujuan dari pendidikan adalah memberikan pengalaman kepada siswa yang mampu memenuhi tuntutan masyarakat, yaitu kecerdasan sosial, kekuatan sosial, dan kepentingan sosial.⁷⁶

Kesamaan pada prinsip tujuan dan *output* pendidikan mensyaratkan banyak kesamaan dalam implementasi proses pendidikan dan pengajaran dari keduanya. Ibnu Khaldun juga menekankan pentingnya seorang murid belajar dari pengalaman dan peristiwa-peristiwa yang lampau untuk dapat mengarungi zaman. Salah satu kalimatnya yang terkenal adalah “barangsiapa tidak terdidik oleh orang tuanya,

⁷¹ Khaldun, *Mukaddimah*, Terj. Maturi Ilham, Malik Supar, Dan Abidun Zuhri, 792-793.

⁷² Khaldun, 800.

⁷³ Mark Halstead, “An Islamic Concept of Education,” *Comparative Education* 40, no. 4 (2004): 524.

⁷⁴ Audi, *The Cambridge Dictionary of Philosophy*, 230-231.

⁷⁵ Halstead, “An Islamic Concept of Education”, 525; Jurdi, *Sosiologi Islam: Elaborasi Pemikiran Sosial Ibn Khaldun*, 72-73; Ridla, *Tiga Aliran Utama Teori Pendidikan Islam (Perspektif Sosiologis-Filosofis)*, Terj. Mahmud Arif, 107.

⁷⁶ Dewey, *Moral Principles in Education*, 12.

akan dididik oleh zaman” bermaksud bahwa pelajaran dari pengalaman orang-orang terdahulu dan orang-orang sekitar merupakan suatu kunci dalam pendidikan.⁷⁷ Oleh karena itu, hendaknya para guru berperan sebagai mediator dan memberikan berbagai contoh – contoh yang realistis, dapat dirasakan dan dekat dengan pengalaman para siswa.⁷⁸

Ibnu Khaldun menggunakan metode yang digunakan oleh para tokoh aliran rasional dan menganut filsafat Hellenistik seperti al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rusyd dalam memahami masyarakat.⁷⁹ Menurutnya, di dalam kehidupan manusia sebagai masyarakat tidak ada sesuatu yang kebetulan. Segala yang terjadi di masa lalu, masa kini, dan masa depan berlandaskan pada kausalitas atau hukum sebab-akibat. Pendidikan adalah salah satu upaya ilmiah dan realitas manusia untuk mengendalikan hubungan sosial.⁸⁰

Salah satu sebab utama pembentukan masyarakat adalah kebutuhan (*human needs*).⁸¹ Kebutuhan-kebutuhan tersebut selalu berubah-ubah dan berkembang seiring perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, berbagai keahlian – yang merupakan *output* dari pendidikan dan pengajaran – berubah-ubah sesuai kebutuhan pokok dan sekunder yang dikehendaki masyarakat demi kemajuan peradaban.⁸² Untuk menanggulangi berbagai perubahan kebutuhan tersebut, para pendidik dan guru memerlukan pembaharuan berkesinambungan dalam bentuk observasi dan penelitian mendalam. Tradisi akademik tersebut adalah dalam rangka mendapatkan kebenaran ilmiah dan kebutuhan akan ilmu pengetahuan yang berkembang seiring dengan perkembangan budaya dan peradaban.⁸³

Tradisi akademik ilmiah tersebut adalah kritik atas golongan yang terjebak pada *taqlid* buta atas hal-hal yang telah ada sejak dulu dan dibangun atas asumsi-asumsi yang tidak objektif, tidak ilmiah, dan rentan dengan kepalsuan.⁸⁴ Dalam praktiknya, Ibnu Khaldun telah meneliti hukum-hukum yang dapat mengatur perkembangan, kemajuan, dan kehancuran semua masyarakat. Dia berupaya menetakannya sebagai petunjuk untuk ramalan masa depan masyarakat agar para generasi penerus dapat mempersiapkan diri dengan pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan.⁸⁵

Di sinilah salah satu irisan pemikiran Ibnu Khaldun dan Dewey yang menekankan bahwa inovasi dalam pendidikan merupakan hal yang wajib dilakukan demi tercapainya tujuan utama pendidikan. *Taklid*, yang digambarkan oleh Dewey hanya sekedar belajar dari buku dan pengalaman para guru, hanya akan melahirkan stagnasi dalam pendidikan dan pendidikan hanya berhenti pada sebuah slogan

⁷⁷ Jurdi, *Sosiologi Islam: Elaborasi Pemikiran Sosial Ibn Khaldun*, 56-57.

⁷⁸ Khaldun, *Mukaddimah*, Terj. Maturi Ilham, Malik Supar, Dan Abidun Zuhri, 998.

⁷⁹ Al-Faruqi and Al-Faruqi, *Atlas Budaya Islam*, Terj. Ilyas Hasan, 344.

⁸⁰ Al-Faruqi and Al-Faruqi, 344.

⁸¹ Al-Faruqi and Al-Faruqi, 345.

⁸² Khaldun, *Mukaddimah*, Terj. Maturi Ilham, Malik Supar, Dan Abidun Zuhri, 907.

⁸³ Jurdi, *Sosiologi Islam: Elaborasi Pemikiran Sosial Ibn Khaldun*, 64-65; Khaldun, *Mukaddimah*, Terj. Maturi Ilham, Malik Supar, Dan Abidun Zuhri, 802-803.

⁸⁴ Jurdi, *Sosiologi Islam: Elaborasi Pemikiran Sosial Ibn Khaldun*, 64.

⁸⁵ Al-Faruqi and Al-Faruqi, *Atlas Budaya Islam*, Terj. Ilyas Hasan, 344.

karena tidak mencapai tujuannya.⁸⁶ Hal ini yang membuat keduanya juga mengkritik proses belajar yang hanya terpaku dari buku tanpa disertai pengalaman-pengalaman belajar yang realistis. Ibnu Khaldun bahwa mengkritik banyaknya buku yang ditulis dengan berbagai macam perbedaan istilah dan metode yang digunakan seringkali menghambat penguasaan siswa pada keilmuan dan keahlian tertentu. Hal itu dikarenakan waktu, tenaga, dan pikiran para siswa habis untuk membaca berbagai perbedaan istilah tersebut dan tidak mengarah pada penguasaan maksimal pada keahlian dan ilmu tertentu.⁸⁷

Dalam hal ini, Ibnu Khaldun menghimbau para guru untuk cermat memilih referensi belajar dan mengajarkannya dengan metode tertentu. Metode yang dimaksudkan adalah secara gradual, sepotong demi sepotong dan disertai permasalahan-permasalahan di dalamnya. Pada tahap selanjutnya, siswa diajak kembali ke cabang ilmu itu untuk kedua kali dan kemudian diberi materi yang lebih tinggi dengan penjelasan dan keterangan yang lebih lengkap. Hal tersebut dilakukan berulang-ulang hingga mantap disposisi yang dimiliki siswa dan memiliki akar yang kuat. Metode ini diperkenalkan Ibnu Khaldun untuk mengkritik metode yang membebani penuntut ilmu berbagai permasalahan yang sulit sejak awal belajarnya dan diminta untuk menghafalnya di luar kepala sehingga otak mereka letih, melahirkan sikap malas, dan kemudian memalingkan muka dari proses pembelajarannya.⁸⁸ Hal ini yang hari ini dikenal sebagai *loss learning*, yaitu ketika siswa kehilangan kompetensi yang telah dipelajari sebelumnya, tidak mampu menuntaskan pembelajaran di kelas atau mengalami efek majemuk karena tidak menguasai pembelajaran pada setiap jenjang.⁸⁹

Berbagai irisan dan persamaan tersebut, Ibnu Khaldun dan Dewey memiliki – sejauh analisis penulis – dua perbedaan fundamental. Perbedaan pertama adalah pelibatan filsafat dalam proses pendidikan. Dewey, sebagaimana dikenal adalah seorang filsuf yang beraliran naturalis-empiris dan menggunakan konsep pengalaman dari Hegel. Ia juga menegaskan bahwa gaya berpikirnya adalah empiris, meskipun dalam teori pengalaman, ia mengambil dengan hati-hati ide dari tradisi idealis dan empiris.⁹⁰ Adapun Ibnu Khaldun, pasca belajar filsafat kepada Syekh Muhammad Ibnu Ibrahim Al-Abili,⁹¹ ia menerapkan logika berpikir yang ia susun sendiri, yaitu relativistik-temporalistik-materialistik. Logika berpikir ini merupakan kritik pada logika Aristoteles yang paternalistik-absolutistik-spiritualistik.⁹² Namun, dalam perkembangannya, meski ia menempatkan filsafat sebagai salah satu ilmu alamiah, namun ia menolak pendekatan filsafat dalam pemahaman agama dan spiritual. Ibnu Khaldun yang memiliki dasar epistemologi yang berbeda dengan kaum Mu'tazilah yang menggunakan logika dan filsafat untuk mengetahui eksistensi

⁸⁶ Dewey, *Experience and Education*, 91.

⁸⁷ Khaldun, *Mukaddimah*, Terj. Maturi Ilham, Malik Supar, Dan Abidun Zuhri, 989-992.

⁸⁸ Khaldun, 994-996; Madjid, *Khazanah Intelektual Islam*, 364-365.

⁸⁹ Anggraena and Dkk, *Kajian Akademik Kurikulum Untuk Pemulihan Pembelajaran*, 7.

⁹⁰ Audi, *The Cambridge Dictionary of Philosophy*, 229.

⁹¹ Khaldun, *Mukaddimah*, Terj. Maturi Ilham, Malik Supar, Dan Abidun Zuhri, 1082.

⁹² Jurdi, *Sosiologi Islam: Elaborasi Pemikiran Sosial Ibn Khaldun*, 29.

Tuhan dan isi kandungan perintah-Nya.⁹³ Ia menetapkan wahyu (al-Qur'an dan sunnah) sebagai pijakan dalam mengetahui hal-hal spiritual dan berhubungan dengan ajaran agama. bahkan, upaya pertama untuk mendapatkan pengetahuan spiritual adalah dengan mematikan energi otak secara keseluruhan karena energi-energi ini bertentangan dan berpotensi mencederai kebenaran spiritual tersebut.⁹⁴

Perbedaan kedua, adalah tentang tujuan akhir pendidikan manusia. Landasan epistemologi Ibnu Khaldun yang merujuk pada wahyu sebagai sumber utama pengetahuan, membuatnya juga menunjukkan bahwa tujuan akhir pendidikan manusia adalah berkaitan pada ketaatan pada Tuhan.⁹⁵ Dengan pendidikan, seorang manusia dapat membedakan hal yang baik dan buruk dan mudah dalam memahami makna-makna dari doktrin agama. *Aqidah* atau keyakinan kepada Allah diletakkan pada sentral bagi seluruh kebenaran yang ada di dunia ini.⁹⁶ Oleh karena itu, akhlak menempati posisi penting dalam setiap proses pendidikan itu sendiri. Bahkan, Ibnu Khaldun menegaskan bahwa proses pendidikan adalah tidak sekedar menerima pengetahuan (kognitif) melainkan juga meliputi seluruh kegiatan yang berlandas pada akhlak yang baik (afektif dan psikomotorik). Akhlak inilah yang memberikan nilai dan pengaruh besar pada komunitas dan masyarakat⁹⁷. Oleh karena itu, Ibnu Khaldun menolak sikap guru yang keras, suka memaksa, dan memberikan hukuman yang tidak wajar. Berbagai hal tersebut hanya akan melahirkan tabiat buruk, sifat yang keras, kepribadian yang sempit, suka berbohong, pemalas, dan berbagai sikap buruk lainnya. Hal ini juga membuat siswa kehilangan makna-makna kemanusiaan yang ada padanya, menghilangkan rasa sosial dan kelembutan menjadi kesombongan dan sikap mempertahankan diri, dan akhirnya menjadi manusia yang terpuruk dan jauh dari tujuan hidupnya sebagai manusia yang seutuhnya.⁹⁸

Padahal, tujuan dari pendidikan dalam Islam adalah melahirkan manusia/individu yang baik.⁹⁹ Baik merujuk pada konsep *adab* (yang dalam bahasa Ibnu Khaldun dikenal sebagai *akhlaq*) sebagai refleksi dari kebijaksanaan (*hikmah*). Kebijaksanaan adalah pengetahuan yang diberikan oleh Allah yang memungkinkan pemiliknya menemukan kebenaran dan mampu menempatkan diri dengan tepat dalam berbagai tempat dan situasi. Bila dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya, maka inilah yang disebut sebagai keadilan. Adapun *adab* adalah metode untuk mengetahui dan mengaktualisasikan kondisi di tempat yang tepat tersebut.¹⁰⁰ Selain itu, *adab* dan *akhlaq* adalah pengetahuan yang menjaga manusia dari

⁹³ Jurdi, 33.

⁹⁴ Khaldun, *Mukaddimah*, Terj. Maturi Ilham, Malik Supar, Dan Abidun Zuhri, 962.

⁹⁵ Jurdi, *Sosiologi Islam: Elaborasi Pemikiran Sosial Ibn Khaldun*, 20.

⁹⁶ Jurdi, 35-37.

⁹⁷ Masthurah Ismail, Puteri Rohani Megat Abdul Rahim, and Muhammad Sufi Mohamad Yusoff, "Educational Strategies to Develop Discipline Among Students from the Islamic Perspective," in *Evaluation of Learning for Performance Improvement International Conference, Malaysia* (Kuala Lumpur: Procedia – Social and Behavioral Sciences, 107 (2013), 2013), 85.

⁹⁸ Halstead, "An Islamic Concept of Education", 525-526; Khaldun, *Mukaddimah*, Terj. Maturi Ilham, Malik Supar, Dan Abidun Zuhri, 1007.

⁹⁹ Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *The Concept of Education in Islam* (Kuala Lumpur: ISTAC, 1980), 12.

¹⁰⁰ Al-Attas, 13.

kesalahan dalam pertimbangan dan pengambilan Keputusan.¹⁰¹ Kehilangan keduanya, hanya akan melahirkan manusia yang salah dalam mengambil keputusan di dalam hidupnya karena tidak dapat membedakan hal yang baik dan buruk.

Berdasarkan pada paparan di atas, dapat terlihat bagaimana pemikiran keduanya dalam pendidikan saling berkelindan. Namun, sebagaimana berbagai situasi sosial yang mempengaruhi atau dipengaruhi pandangan filosofis di sekitarnya, keduanya memiliki beberapa ke-khas-an. Untuk lebih memudahkan diskusi di atas, penulis mencoba menggambarkan irisan keduanya dalam bentuk diagram venn berikut:

¹⁰¹ Al-Attas, 17.

Gambar 2. Diagram Venn Pemikiran Ibnu Khaldun dan John Dewey¹⁰²

Diagram diatas memperlihatkan bagaimana prinsip-prinsip keduanya saling beririsan dalam merumuskan tujuan pendidikan, output pendidikan, proses pendidikan, serta konten pendidikan. Namun, Ibnu Khaldun memiliki landasan epistemologi yang berbeda yang melahirkan aksiologi yang berbeda, yaitu pada pembinaan akhlak bagi siswa untuk menjadi manusia yang seutuhnya dalam perspektif ajaran agama Islam.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemikiran Ibnu Khaldun memiliki tujuan, output, proses, dan konten pendidikan yang beririsan dengan pendidikan pragmatis yang digagas oleh John Dewey. Tentu perbedaan epistemologis keduanya dapat menjadi pertimbangan bagi pendidik dan pengelola lembaga pendidikan untuk mengadopsi salah satunya dalam rangka inovasi dan kreasi dalam pendidikan Islam. Hal penting lainnya adalah relasi pemikiran antara keduanya menunjukkan bahwa para pendidikan dan pengelola lembaga pendidikan Islam tidak perlu merasa asing dengan pendekatan pragmatisme instrumental yang menjadi kebijakan pemerintah dan tuntutan masyarakat. Namun, sebagaimana Ibnu Khaldun lakukan, mereka bisa merumuskan inovasi dalam pendidikan sesuai dengan konteks kebutuhan zaman dan landasan epistemologi Islam.

¹⁰² Pembagian berdasarkan Ismail, Rahim, and Yusoff, "Educational Strategies to Develop Discipline Among Students from the Islamic Perspective."

Bibliografi

- Administrator. "Karakteristik Kurikulum Merdeka." Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Accessed March 14, 2023. <https://kurikulum.kemdikbud.go.id/kurikulum-merdeka/#alur>.
- Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. *The Concept of Education in Islam*. Kuala Lumpur: ISTAC, 1980.
- Al-Faruqi, Isma'il R, and Lois Lamy Al-Faruqi. *Atlas Budaya Islam, Terj.Ilyas Hasan*. IV. Bandung: Penerbit Mizan, 2003.
- Anggraeny, Yogi, and Dkk. *Kajian Akademik Kurikulum Untuk Pemulihan Pembelajaran*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbud Ristek RI, 2021.
- Audi, Robert. *The Cambridge Dictionary of Philosophy*. Second Edi. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
- Aziz, Suuddin, Mundzar Fahman, and M. Amruddin Latif. "Pendekatan Pragmatis Dalam Pendidikan Islam (Kajian Terhadap Teori Al-Dzara'I Dalam Filsafat Pendidikan Islam)." *Al-Aufa: Jurnal Pendidikan Dan Kajian Keislaman* 3, no. 1 (2021): 61.
- Bisri, Abdul Mukti. "Memberdayakan Pendidikan Islam." Diktis Kemenag, 2018. <https://diktis.kemenag.go.id/v1/artikel/memberdayakan-pendidikan-islam>.
- Burch, Robert. "Charles Sanders Peirce." *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, 2021. <https://plato.stanford.edu/entries/peirce/>.
- Bush, Paul D. "The Pragmatic Instrumentalist Perspective on the Theory of Institutional Change." *Journal of Economic Issues* 28, no. 2 (1994): 649–50.
- Dewey, John. *Experience and Education*. New York: Touchstone, 1997.
- . *Moral Principles in Education*. Boston: Riverside Press Cambridge, 1909.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. *Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI, 2020.
- Eldridge, Michael. *Transforming Experience: John Dewey's Cultural Instrumentalism*. Tennessee: Vanderbilt University Press, 1998.
- Gordon, Mordechai. "Why Should Scholars Keep Coming Back to John Dewey?" *Educational Philosophy and Theory*, 2016.
- Halstead, Mark. "An Islamic Concept of Education." *Comparative Education* 40, no. 4 (2004): 524.
- Hambali, Deni S, Ahmad Syamsu Rizal, and Encep Syarief Nurdin. "Implementasi Pragmatisme Pada Pendidikan Tinggi Vokasional Abad XX." *JAQFI: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam* 5, no. 1 (2020): 85.
- Ismail, Masthurah, Puteri Rohani Megat Abdul Rahim, and Muhammad Sufi Mohamad Yusoff. "Educational Strategies to Develop Discipline Among Students from the Islamic Perspective." In *Evaluation of Learning for Performance Improvement International Conference, Malaysia*, 85. Kuala Lumpur: Procedia – Social and Behavioral Sciences, 107 (2013), 2013.
- Jurdi, Syarifuddin. *Sosiologi Islam: Elaborasi Pemikiran Sosial Ibn Khaldun*. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2008.
- Kahmad, Dadang. "Problem Pendidikan Islam Di Indonesia." *Suara Muhammadiyah*. 2021. <https://suaramuhammadiyah.id/2021/10/07/problem-pendidikan->

- islam-di-indonesia/.
- Khaldun, Ibnu. *At Ta'rif Bi Ibni Khaldun Wa Rihlatihi Gharban Wa Syarqan*. Beirut: Darul Kitab al Lubnani, 1979.
- . *Mukaddimah*, Terj. Maturi Ilham, Malik Supar, Dan Abidun Zuhri. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- . *Tarikh Ibnu Khaldun*. Riyadh: Baitul Afkar ad Dauliyah, n.d.
- Madjid, Nurcholis. *Khazanah Intelektual Islam*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bandung: Ghalia Indonesia, 2009.
- Neolaka, Amos, and Grace Amilia. *Landasan Pendidikan Dasar Pengenalan Diri Sendiri Menuju Perubahan Hidup*. Depok: KENCANA, 2017.
- Oey-Gardiner, Mayling, and Et.al. *Era Disrupsi: Peluang Dan Tantangan Pendidikan Tinggi Indonesia*. Jakarta: Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2017.
- Ridla, Muhammad Jawwad. *Tiga Aliran Utama Teori Pendidikan Islam (Perspektif Sosiologis-Filosofis)*, Terj. Mahmud Arif. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2002.
- Rumiati. *Sosio Antropologi Pendidikan: Suatu Kajian Multikultural*. Malang: Gunung Samudera, 2016.
- Sunarto. "Pragmatisme John Dewey (1859-1952) Dan Sumbangannya Terhadap Dunia Pendidikan." In *Proceeding International Seminar Faculty of Education, UNIPMA*, 151. Madiun: UNIPMA, 2016.
- Wiranata, Rz. Ricky Satria, Maragustam, and M. Sayyidul Abrori. "Filsafat Pragmatisme: Meninjau Ulang Inovasi Pendidikan Islam." *TA'ALLUM: Jurnal Pendidikan Islam* 9, no. 1 (2021).
- Yanuar, Yudono. "5 Kebijakan Mendikbud Nadiem Untuk Kembangkan Pendidikan." *Tempo.Co*. November 17, 2019. <https://tekno.tempo.co/read/1273133/5-kebijakan-mendikbud-nadiem-untuk-kembangkan-pendidikan>.